

A GRAN CENTRAL ESPACIAL

ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CEIPP A FRAGA - CURSO 23-24

O Proxecto “A Gran Central Espacial” foi galardonado no Concurso Edu-Emprende, convocado pola Xunta de Galicia para fomentar o espírito emprendedor entre o alumnado galego. O alumnado e profesorado implicado recollerá o premio en Santiago de Compostela o vindeiro día 2 de outubro de 2024.

Os nenos e nenas de 5º de Primaria do CEIPP A Fraga das Pontes, traballaron durante o curso pasado, en como darlle unha nova vida á Central Térmica das Pontes, decidiron convertila nunha gran Central Espacial.

No seguinte documento o propio alumnado explica como foi o desenvolvemento do proxecto.

A GRAN CENTRAL ESPACIAL

CEIPP A FRAGA - CURSO 23-24

Benvidos ás Pontes, esta é a Central Eléctrica que dentro de pouco cesará a súa actividade.

Esta é a nosa idea para darlle unha segunda vida “A Gran Central Espacial”

Esta idea xurdiu porque este ano no colexio estamos traballando o tema do Espazo.

Utilizaríamos as cinco chemineas existentes e convertirémolas nun hotel, un Scape Room ambientado nun burato negro, un planetario, unha tenda, un observatorio astronómico e un restaurante.

Tamén utilizaremos a Entulleira como destino Startlight.

No Lago situaremos un Spa e tamén unha tirolina.

Detectouse a oportunidade de negocio porque o tema do Espazo interésalle a moita xente.

É unha idea innovadora porque sería a primeira central na que se fai algo así. Este proxecto está dirixido a persoas de todas as idades e de todos os estatus sociais.

O valor do proxecto sería moi grande tanto a nivel económico como cultural e social.

Diferénciase doutras ideas que xa hai no mercado porque o lugar é moi chamativo e peculiar.

O tipo de clientes potenciais poderían ser centros educativos, que poderían acudir a toda a oferta, sería dunhas 200 persoas por día.

A forma de chegar aos clientes será a través das Redes Sociais.

Ofrecemos unha experiencia moi orixinal.

Os produtos alternativos serían merchandising relacionado co espazo.

Para poñer a idea en marcha necesitamos diñeiro, permisos, cesión das instalacións, traballadores e patrocinadores.

Os pasos a seguir para a súa saída ao mercado son:

- 1 - Ter un Proxecto
- 2 - Pedir permisos
- 3 - Conseguir a financiación

A inversión necesaria sería bastante grande, as vías de financiamento que buscamos son préstamos do banco, patrocinios e subvencións.

Vídeo feito polo alumnado

